

УДК 616-06
DOI 10.5281/zenodo.17797605
Научная статья

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФАТАЛЬНОГО ОСТРОГО ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО ТРОМБОЗА У ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАЦИЕНТКИ

A CLINICAL CASE OF FATAL ACUTE OCCLUSIVE THROMBOSIS IN A POLYMORBID PATIENT

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,
Ижевская государственная медицинская академия.*

НЕГАНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,

*кандидат медицинских наук, ассистент,
Ижевская государственная медицинская академия.*

ЛАЗАРЕВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЕФИМОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Izhevsk State Medical Academy.*

NEGANOVA OLGA ANDREEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Assistant,
Izhevsk State Medical Academy.*

LAZAREVA ALENA YURIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

EFIMOVA ELIZAVETA VYACHESLAVOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье представлен клинический случай 71-летней пациентки с острым окклюзирующим тромбозом глубоких вен левой нижней конечности, развившимся на фоне множественной сопутствующей патологии (фибрилляция предсердий, ишемический инсульт, сахарный диабет, ожирение III степени). Подчеркивается быстрое прогрессирование заболевания от момента диагностики тромбоза до развития критической ишемии и летального исхода, предположительно связанного с тромбозом легочной артерии (ТЭЛА), несмотря на проводимую консервативную терапию. Случай иллюстрирует сложности лечения пациентов с высоким риском венозных тромбозомболических осложнений (ВТЭО) и полиорганной недостаточностью.

The article presents a clinical case of a 71-year-old patient with acute occlusive thrombosis of the deep veins of the left lower limb, which developed against the background of multiple concomitant patholo-

gies (atrial fibrillation, ischemic stroke, diabetes mellitus, and obesity III degree). The article emphasizes the rapid progression of the disease from the moment of thrombosis diagnosis to the development of critical ischemia and death, presumably associated with pulmonary thromboembolism (PTE), despite the ongoing conservative therapy. This case illustrates the challenges of managing patients with a high risk of venous thromboembolic complications (VTEOs) and multiple organ failure.

Ключевые слова: острый тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, полиморбидность, фибрилляция предсердий, антикоагулянтная терапия, летальный исход.

Key words: acute deep vein thrombosis, pulmonary embolism, polymorbidity, atrial fibrillation, anticoagulant therapy, fatal outcome.

Острый тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и его жизнеугрожающее осложнение — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — остаются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. По данным современных эпидемиологических исследований, частота ВТЭО в общей популяции составляет 1–2 случая на 1000 человек в год, при этом у пациентов старше 70 лет этот показатель увеличивается в несколько раз [4, с. 47].

Особую сложность представляет ведение пациентов с полиморбидным фоном, когда тромботический процесс развивается на фоне декомпенсации нескольких систем, формируя своеобразный «порочный круг» [2, с. 466]. В таких условиях стандартные алгоритмы диагностики и лечения, регламентированные клиническими рекомендациями, часто оказываются неэффективными или неприменимыми, а риск фатального исхода значительно возрастает [5, с. 85]. Полиморбидность не только усложняет диагностику, маскируя классические симптомы тромбоза, но и ограничивает терапевтические возможности, требуя тонкого баланса между эффективностью и безопасностью лечения.

Патофизиологической основой развития ТГВ у полиморбидных пациентов является триада Вирхова, однако каждый ее компонент у таких больных имеет множественное усиление. Стаз крови усугубляется сердечной недостаточностью, иммобилизацией и ожирением; гиперкоагуляция — злокачественными новообразованиями, метаболическими нарушениями при сахарном диабете и хронической болезнью почек; повреждение сосудистой стенки — атеросклерозом, васкулитами и ятрогенными вмешательствами [1, с. 159].

В данной работе детально разбирается клинический случай быстро прогрессирующего окклюзирующего тромбоза глубоких вен с фатальным исходом у пациентки с множественной сопутствующей патологией. Целью представления данного случая является анализ факторов, обусловивших стремительное прогрессирование заболевания, оценка адекватности лечебно-диагностических мероприятий и формулировка практических выводов для совершенствования лечения подобных больных.

Пациентка Б., 71 год.

Анамнез: пациентка с 05.09.2025 по 29.09.2025 находилась на стационарном лечении в неврологическом отделении с диагнозом: «Ишемический инсульт в левой гемисфере мозжечка от 31.08.25 г. кардиоэмболический вариант в виде выраженного вестибуло-мозжечкового синдрома, выраженной левосторонней гемиатаксии». Неврологический дефицит потребовал значительного ограничения двигательной активности пациентки. На фоне лечения с 19.09.2025 отмечено ухудшение состояния в виде нарастания отека левой нижней конечности, появления распирающих болей, общей слабости. По данным УЗИ сосудов нижних конечностей от 19.09.2025 диагностирован окклюзирующий тромбоз глубоких (большой подкожной, поверхностной, задней большеберцовой, малой подкожной, перфорантных вен) и поверхностных вен левой нижней конечности. 20.09.2025 зафиксирован цианоз I–III пальцев левой стопы, что свидетельствовало о развитии критической ишемии. Консультирована

ангиохирургом — в связи с высоким операционным риском рекомендована консервативная терапия; гематологом — коррекция антикоагулянтной терапии на фоне тромбоцитопении.

Сопутствующая патология: коморбидный фон пациентки был крайне отягощен, включая нозологии из различных групп:

1. Кардиологическая патология: ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения. Фибрилляция предсердий (пароксизмальная форма), являющаяся постоянным источником тромбоэмболий. Хроническая сердечная недостаточность ПА стадии, ФК 3. Артериальная гипертензия III стадии, контролируемая.

2. Эндокринные заболевания: сахарный диабет 2 типа в течение 15 лет с целевым уровнем HbA1c 7 % (фактический 5,6 %). Ожирение III степени (ИМТ 44,64 кг/м²), что относилось к основным факторам риска.

3. Почечная патология: хроническая болезнь почек С3б стадии (СКФ по формуле СКД-ЕРІ: 34 мл/мин/1,73м²), обуславливающая необходимость коррекции доз лекарственных препаратов.

4. Патология опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз коленных, плечевых, голеностопных суставов 3 ст., дорсопатии шейного и поясничного отделов позвоночника с хроническим болевым синдромом.

5. Патология желудочно-кишечного тракта: желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит.

6. Цереброваскулярная патология: дисциркуляторная энцефалопатия II ст. с умеренно выраженным вестибуломозжечковым синдромом.

Оценка риска ВТЭО по шкале Caprini при поступлении в неврологическое отделение составила 11 баллов (возраст >70 лет — 3 балла, ожирение с ИМТ>40 — 2 балла, инсульт — 5 баллов, сердечная недостаточность — 1 балл), что соответствует категории очень высокого риска и требует агрессивной медикаментозной профилактики [1, с. 56].

Состояние при поступлении (30.09.2025): общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное, уровень сознания по шкале Глазго 15 баллов. Гемодинамика относительно стабильная: АД 130/90 мм рт. ст., ЧСС 96 уд/мин, аритмия. Частота дыхательных движений 20 в минуту. Сатурация O₂ 98–99 %. Кожные покровы физиологической окраски, в области складок на передней брюшной стенке, бедрах, над лобком — мацерация.

Локальный статус левой нижней конечности: кожные покровы бледные. Выраженный отек бедра и голени (прирост окружности по сравнению с контралатеральной конечностью +9 см). Дистальный отдел стопы (I–IV пальцы до уровня головок плюсневых костей) цианотичный, холодный на ощупь. Движения в пальцах сохранены, но резко ограничены из-за отека и болевого синдрома. Тактильная и болевая чувствительность в цианотичной зоне резко снижена. На тыльной поверхности стопы рана 6x4 см с серозно-геморрагическим отделяемым (вскрывшийся эпидермальный пузырь). На голени по передне-внутренней и задней поверхностям в средней трети — множественные эпидермальные пузыри диаметром до 2 см. Пульсация на a. dorsalis pedis и a. tibialis posterior слева не определялась. Пульсация на a. femoralis слева сохранена.

Обследование и лечение: пациентка госпитализирована в отделение гнойной хирургии. Проведено лабораторное и инструментальное обследование (табл. 1).

Таблица 1. Результаты лабораторных данных

Параметр	Значение	Референсные значения
Общий анализ крови		
Эритроциты	3,54*10 ¹² /л	3,9–4,7*10 ¹² /л
Гемоглобин	119 г/л	120–140 г/л
Тромбоциты	194*10 ⁹ /л	180–320 ⁹ /л

Гематокрит	33,9 %	36–48 %
СОЭ	54мм/ч	<20мм/ч
Коагулограмма		
МНО	1,45	0,8–1,2
АЧТВ	28 сек	25–35 сек
Фибриноген	3,1 г/л	2,0–4,0 г/л
Биохимический анализ крови		
Креатинин	93 мкмоль/л	58–96 мкмоль/л
Мочевина	6,0 ммоль/л	2,5–8,3 ммоль/л
Глюкоза	6,6 ммоль/л	4,1–6,1 ммоль/л
Альбумин	15 мг/л	<5 мг/л
С-реактивный белок	30 г/л	35–52 г/л

Инструментальная диагностика ограничилась ранее проведенным УЗИ, повторное исследование в связи с тяжестью состояния не проводилось. На ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС 90–110 в минуту, единичные желудочковые экстрасистолы.

Установлен клинический диагноз:

Основное заболевание: Острый окклюзирующий тромбоз глубоких вен левой нижней конечности: тиббиально-подколенно-бедренного сегмента. Стеноз-окклюзия артерий левой голени. Хроническая артериальная недостаточность (ХАН) левой нижней конечности 4 ст. по Покровскому.

Осложнение: Тромбоэмболия легочной артерии? (верификация посмертно не проводилась).

Сопутствующие заболевания: [перечислены выше].

Проводимая терапия включала антикоагулянты (ривароксабан), антиагреганты, диуретики, статины, метаболическую поддержку (мельдоний). Рассматривался вопрос об ампутации бедра, однако высокий операционно-анестезиологический риск (IV–V по ASA) явился противопоказанием к оперативному лечению.

Исход: 01.10.2025 в 15:45 состояние пациентки резко ухудшилось: отмечалась внезапная потеря сознания, апноэ. Прибывшей реанимационной бригадой констатирована остановка сердечной деятельности. Проведены реанимационные мероприятия в полном объеме, без эффекта. В 15:50 констатирована биологическая смерть. Патолого-анатомическое вскрытие не проводилось.

Представленный клинический случай демонстрирует агрессивное и фатальное течение острого венозного тромбоза у полиморбидной пациентки с исключительно высоким риском ВТЭО. Оценка по шкале Саргини в 11 баллов четко указывала на необходимость максимально агрессивной профилактики, однако даже проводимая антикоагулянтная терапия не смогла предотвратить катастрофу [1, с. 56].

Фоном для развития тромбоза послужило сочетание нескольких ключевых патогенетических факторов:

1. Имобилизация после перенесенного ишемического инсульта, приведшая к выраженному венозному стазу.
2. Пароксизмальная форма ФП, создающая постоянную угрозу кардиоэмболии и, вероятно, участвующая в тромбогенезе *in situ* [7, с. 401].
3. Выраженное ожирение III степени, ассоциированное не только с механическим препятствием венозному оттоку, но и с комплексными метаболическими нарушениями, поддерживающими прокоагулянтный статус.

4. Хроническая болезнь почек, влияющая на фармакокинетику антикоагулянтов и усугубляющая уремическую коагулопатию [5, с. 85].

Развитие тотального окклюзирующего тромбоза как глубокой, так и поверхностной венозной системы привело к критической ишемии конечности (ХАН 4 ст. по Покровскому) в сжатые сроки — менее чем за 2 недели. Особого внимания заслуживает феномен «фиолетового тромбоза» (phlegmasia cerulea dolens), который можно заподозрить по сочетанию массивного отека, выраженного цианоза и признаков ишемии. Данное состояние является прогностически крайне неблагоприятным и сопровождается высоким риском как венозной гангрены, так и фатальной ТЭЛА.

Неэффективность консервативной антикоагулянтной терапии, вероятно, была обусловлена несколькими факторами:

1. Массивность тромботического процесса, когда антикоагулянты могут предотвращать прогрессирование, но не способны лизировать уже сформировавшиеся окклюзирующие тромбы.

2. Фармакокинетические особенности у пациентов с ожирением и ХБП, требующие тщательного подбора доз и мониторинга [9, с. 2250].

3. Возможная антикоагулянтная резистентность, ассоциированная с высоким уровнем воспалительных маркеров (СРБ 15 мг/л).

Высокий хирургический риск, связанный с полиорганной недостаточностью и общим тяжелым состоянием пациентки, явился абсолютным противопоказанием для проведения тромбэктомии, установки кава-фильтра или ампутации. Эта дилемма часто возникает в практике ведения полиморбидных пациентов, когда потенциальная польза оперативного вмешательства нивелируется неприемлемо высоким операционным риском [2, с. 466].

Ключевым осложнением, приведшим к летальному исходу, с высокой долей вероятности является массивная ТЭЛА, что является классическим и наиболее грозным осложнением проксимального ТГВ [4, с. 47]. Внезапность развития симптомов (потеря сознания, апноэ) на фоне относительной стабильности состояния типична для этого осложнения. К сожалению, данное предположение не было верифицировано патолого-анатомически.

С этической точки зрения, случай демонстрирует сложность выбора тактики ведения у безнадежных больных. С одной стороны, агрессивное хирургическое лечение могло бы потенциально спасти жизнь или конечность, но с неприемлемо высоким риском интраоперационной смерти. С другой — консервативная тактика оказалась неэффективной. Это подчеркивает необходимость раннего обсуждения паллиативных подходов и целей лечения с родственниками в подобных ситуациях [8, с. 5].

Таким образом, полиморбидные пациенты с высоким риском ВТЭО требуют агрессивной, по возможности, профилактики тромботических осложнений и мультидисциплинарного подхода с момента госпитализации. Развитие окклюзирующего ТГВ на подобном фоне характеризуется быстрым прогрессированием и высоким риском фатальных осложнений, что требует раннего рассмотрения вопроса о возможностях хирургического вмешательства.

Данный случай подчеркивает необходимость разработки четких клинических алгоритмов для ведения сложных пациентов с множественными факторами риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аленчева Э., Лобастов К., Баринов В. и др. Комплексная фармакомеханическая профилактика послеоперационных венозных тромбозэмболических осложнений // Врач. 2018. Т. 29, № 5. С. 55–58. DOI 10.29296/25877305-2018-05-13.

2. Дворецкий Л. И. Иммунная тромбоцитопения и тромбозы. Гематологический парадокс или клиническая реальность // *Consilium Medicum*. 2021. № 23. С. 463–468. DOI 10.26442/20751753.2021.6.200758.
3. Орлова Е. В., Бердалин А. Б., Лелюк В. Г. Тромбоз вен нижних конечностей и его последствия в восстановительном периоде инсульта // *Вестник Российского государственного медицинского университета*. 2022. № 5. С. 75–81. DOI 10.24075/vrgmu.2022.053.
4. Панченко Е. П., Балахонова Т. В., Данилов Н. М., Комаров А. Л., Кропачёва Е. С., Саидова М. А., Шахматова О. О., Явелов И. С. Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии: клинические рекомендации Евразийской ассоциации кардиологов для практических врачей (2021) // *Евразийский кардиологический журнал*. 2021. № 1. С. 44–77. DOI 10.38109/2225-1685-2021-1-44-77.
5. Потешкина Н. Г., Крылова Н. С., Михеева Л. В., Хадзегова А. Б. Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий у пациентов с хронической болезнью почек // *Кардиология*. 2020. № 3. С. 84–92.
6. Селиверстов Е. И., Лобастов К. В., Илюхин Е. А. и др. Профилактика, диагностика и лечение тромбоза глубоких вен. Рекомендации российских экспертов // *Флебология*. 2023. Т. 17, № 3. С. 152–296. DOI 10.17116/flebo202317031152.
7. Сотников А. В., Мельников М. В., Иванова В. Ф., Винничук С. А., Кожевников Д. С. Патогенез эмбологенно опасного тромбообразования в полости левого предсердия у больных с фибрилляцией предсердий // *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия*. 2021. Т. 14, № 5. С. 400–406. DOI 10.17116/kardio202114051400.
8. Haickel N. R. V. de A., Thomaz É. B. A. F., Álvares M. E. M., Mesquita D. K. M., Garcia J. B. S., Lamy Z. C. Perceptions, feelings, and attitudes towards death for Intensive Care Units professionals // *Revista Pan-Amazônica de Saúde*. 2023. Vol. 14. P. 1–13. DOI:10.5123/S2176-6223202301342.
9. Stevens S. M., Woller S. C., Kreuziger L. B., Bounameaux H., Doerschug K. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report // *Chest*. 2021. Vol. 160, № 6. P. 2247–2259. DOI 10.1016/j.chest.2021.07.055.
10. Takeshi Y. Management of patients with high-risk pulmonary embolism: A narrative // *Intensive Care*. 2018. № 6 (1). С. 1–9. DOI 10.1186/s40560-018-0286-8.

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Стяжкина С. Н., Неганова О. А.,
Лазарева А. Ю., Ефимова Е. В., 2025.